

2. Kitobni aniq belgilangan bir vaqtda o‘qishga o‘rgatish. Ya’ni dastlab kitob o‘qishni kichik qismlarga bo‘lish, masalan, kunlik 5-10 daqiqa o‘qishni yo‘lga qo‘yish.
3. Kitobxonlik uchun qulay va shovqindan xoli joy tayyorlash.
4. O‘quvchilar o‘rtasida “Kitobxonlar tanlovi”ni tashkil etish.
5. Bolani yakka qoldirib qo‘ymaslik. Kitob o‘qish bo‘yicha hamfikrlar topish, guruhlar tuzish va kitob muhokamalarini o‘tkazish.

O‘quvchilarda kitob o‘qish odati qay darajada ekanligi qanday baholanadi? Bu ularning kitob o‘qish vaqtining kundan-kunga oshishi, ularning qiziqish va fikrlash darajasidagi o‘zgarishlar, tanlov va baholash natijalari hamda muhokama davomida ko‘rsatiladigan ijtimoiy faollik, kitobxonlik natijalarni tahlil qilish orqali baholanishi mumkin. Jeyms Klir metodikasini o‘quv jarayonida tatbiq qilish o‘quvchilarda kitob o‘qish odatini shakllantirishda samarali yechim hisoblanadi. Uning to‘rt asosiy tamoyili (aniqlik, jozibadorlik, soddalashtirish, qoniqish) orqali o‘quvchilarning qiziqishi oshirilib, intellektual rivojlanishi ta‘minlanadi. Bu tarbiya metodikasi sinf, jamoa darajasida qo‘llanilsa, yanada kuchli natijalar beradi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash mumkinki, o‘qish orqali bola to‘liq rivojlangan shaxsga aylanadi va bunda unga birinchi navbatda ota-onalar yordam berishlari kerak.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini takomillashtirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi PF-4789-son Farmoyishi: <https://lex.uz>

2. Malikova D.M. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarida mutolaa madaniyatini shakllantirishning pedagogik tizimi: Ped. fanl. bo‘yicha fals. d-ri (PhD) ... dis. Avtoref. – T., 2022. – 50 b.

3. Agbezree, L. (2001) Library Facilities and their use in Ghanaian secondary school. Case study of St. Peters. Unpublished MA dissertation, University of Ghana: Legon. P. 70.

4. Qosimova K., Matjonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. – T.: Noshir, 2009.

5. Ernazarov G‘. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. – T.: Ilm ziyo, 2013.

6. Клир Ж. Атом одатлар. Яхши одатларни ҳосил қилиш ҳамда ёмонларидан халос бўлишнинг осон ва синашта усули. – Т.: ASAXIY BOOKS, 2020. – 49 б.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТА «ВОСПИТАНИЕ»

**Умрихина В.И., старший преподаватель НПУУз,
Усмонова М.О., студентка НПУУз**

Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методологические основы формирования гражданской ответственности, гражданской компетентности и культуры учащихся в условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан. Раскрыта сущность понятий «гражданственность», «гражданская компетентность» и «гражданская культура», проанализированы научные подходы к их формированию.

Особое внимание уделено воспитательному потенциалу предмета «Воспитание» в развитии гражданственности и гражданской культуры учащихся.

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданственность, гражданская компетентность, гражданская культура, предмет «Воспитание», старшеклассники.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida o‘quvchilarda fuqarolik, fuqarolik kompetensiyasi va madaniyatini shakllantirishning ilmiy-metodologik asoslari ko‘rib chiqiladi. “Fuqarolik”, “fuqarolik kompetensiyasi” va “fuqarolik madaniyati” tushunchalarining mohiyati ochib berilib, ularni shakllantirishga doir ilmiy yondashuvlar tahlil qilingan. Talabalarning fuqarolik va fuqarolik madaniyatini rivojlantirishda “Tarbiya” fanining ta’lim salohiyatiga alohida e’tibor qaratiladi.

Tayanch so‘zlar: fuqarolik tarbiyasi, fuqarolik, fuqarolik kompetensiyasi, fuqarolik madaniyati, “Tarbiya” fani, yuqori sinf o‘quvchilari.

Abstract. The article examines the scientific and methodological foundations of forming pupil’s citizenship, civic competence, and culture in the context of modernizing the education system of the Republic of Uzbekistan. The essence of the concepts of “citizenship”, “civic competence”, and “civic culture” is revealed, and scientific approaches to their formation are analyzed. Particular attention is paid to the educational potential of the subject “Upbringing” in developing citizenship and civic culture among students.

Key words: civic education, citizenship, civic competence, civic culture, subject “Upbringing” high school pupils.

В условиях модернизации системы образования современного Узбекистана и усиления требований к качеству образовательной работы особую актуальность приобретает проблема формирования гражданственности и гражданской компетентности подрастающего поколения [2]. Социальный заказ современного общества Узбекистана ориентирован на воспитание личности, способной осознавать свою принадлежность к государству и обществу, принимать ответственные решения, соблюдать нормы права и морали, проявлять социальную активность и участвовать в решении общественно значимых задач.

Гражданское воспитание представляет собой целенаправленный педагогический процесс формирования гражданственности как интегративного личностного качества, включающего гражданское самосознание, патриотизм, социальную ответственность, правовую культуру и готовность к конструктивному взаимодействию в демократическом обществе [8]. Результатом данного процесса выступает сформированная гражданская компетентность и культура, позволяющая личности эффективно реализовывать свои права и обязанности, участвовать в общественной жизни и способствовать развитию гражданского общества. Гражданское воспитание начинается в системе дошкольного образования и воспитания и продолжается в школе. Целью и интегрирующим результатом гражданского воспитания является гражданственность.

В современной педагогической науке гражданственность рассматривается как сложное социально-нравственное образование, включающее осознание человеком своей принадлежности к государству и обществу, принятие гражданских ценностей, уважение к закону, ответственность за собственные действия и судьбу страны [9]. Структурными элементами гражданственности выступают гражданская осознанность,

ответственность, патриотизм, активная гражданская позиция и уважительное отношение к правам и свободам человека.

Особое место в структуре гражданского воспитания занимает гражданская компетентность, которая представляет собой интегративную характеристику личности, объединяющую когнитивный, деятельностный, ценностно-смысловой и поведенческий компоненты.

Выделение гражданственности как ключевой компетенции начинается со второй половины 1990-х годов. И.А.Зимней был введен термин «компетенции гражданственности».

В современной педагогической науке часто встречается понятие «компетенции гражданственности» и ряд производных, достаточно близких по своему содержанию терминов: «гражданская компетентность», «компетентность гражданственности», «гражданская компетенция».

Проблема формирования гражданской компетенции представлена исследованиями И.А.Зимней, З.С.Мазыр, В.Ш.Масленниковой, Л.В.Орининой. И.А.Зимняя под компетенциями гражданственности предполагает знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн). Гражданскую компетентность, по мнению И.А.Зимней, следует рассматривать как основу социальной, общественной сущности человека как члена социальной общности, государства [4]. З.С.Мазыр определяет гражданскую компетенцию как готовность к применению знаний о праве, политике, обществе, государстве, обладание политико-правовыми умениями и навыками, позволяющими выполнять в конкретных общественных ситуациях гражданские роли (избирателя, законопослушного гражданина, участника общественных организаций, волонтера) [5]. По мнению В.Ш.Масленниковой, гражданская компетенция – это совокупность готовности и способности, позволяющих личности активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, применять свои знания и умения на практике [6].

Л.В.Оринина под гражданской компетенцией понимает интегративное качество личности, включающее в себя когнитивный, ценностный, поведенческий и рефлексивный компоненты и проявляющееся в способности любить Родину, защищать интересы своего Отечества, беречь родную природу, хранить и передавать из поколения в поколение культурные обычаи, традиции своего народа и вырабатывать толерантное отношение к другим народам [7].

Формирование гражданственности и гражданской компетентности является одной из приоритетных задач современного образовательно-воспитательного процесса [9].

Теоретико-методологическую основу формирования гражданственности и гражданской компетентности учащихся составляют компетентностный, аксиологический, личностно-деятельностный и социально-конструктивистский подходы.

Компетентностный подход ориентирует образовательный процесс не только на усвоение системы знаний, но и на формирование способности применять их в различных жизненных ситуациях. В контексте гражданского воспитания данный

подход предполагает развитие у учащихся готовности к реализации гражданских прав и обязанностей, участию в общественной жизни, принятию ответственных решений и конструктивному взаимодействию с окружающими. Гражданская компетентность рассматривается как интегральный результат образования, объединяющий знания, умения, ценностные установки и опыт гражданского поведения.

Аксиологический подход основывается на признании приоритетной роли ценностей в развитии личности. Формирование гражданственности предполагает усвоение учащимися системы общечеловеческих, национальных и демократических ценностей: уважения к человеку, свободе, справедливости, правам личности, ответственности перед обществом и государством. Данный подход обеспечивает становление ценностно-смысловой сферы личности и формирование устойчивой гражданской позиции.

Личностно-деятельностный подход рассматривает учащегося как активного субъекта образовательного процесса. Формирование гражданственности осуществляется через включение школьников в разнообразные виды социально значимой деятельности, позволяющие приобретать личный опыт гражданского участия. Важнейшим условием выступает организация ситуаций выбора, ответственности, сотрудничества и общественно полезной деятельности, в которых происходит интериоризация гражданских ценностей и норм поведения.

Социально-конструктивистский подход базируется на идее конструирования знаний и социальных смыслов в процессе взаимодействия обучающихся друг с другом и с социальной средой. С позиций данного подхода гражданская компетентность формируется посредством коллективного обсуждения общественных проблем, участия в проектах, дебатах, социальных практиках и общественно значимой деятельности. В ходе социального взаимодействия учащиеся приобретают опыт демократического поведения, сотрудничества и гражданской ответственности.

Интеграция указанных подходов позволяет обеспечить целостность процесса формирования гражданственности и гражданской компетентности

Формирование гражданственности и гражданской компетентности должно носить непрерывный и поэтапный характер. Первоначальные основы гражданской идентичности закладываются в семье, дошкольных учреждениях, затем уже в начальной школе через формирование представлений о семье, Родине, социальных нормах и правилах поведения. В основной школе происходит расширение знаний учащихся о правах человека, государственном устройстве, общественных институтах и гражданских обязанностях. На уровне старшей школы приоритетной становится подготовка учащихся к осознанному участию в общественной жизни, развитию навыков критического мышления, социальной ответственности и гражданской инициативности [8].

Значительным воспитательным потенциалом в решении данных задач обладает предмет «Воспитание» («Тарбия»), содержание которого ориентировано на формирование системы духовно-нравственных и гражданских ценностей учащихся. Методическая организация уроков должна обеспечивать переход от усвоения теоретических знаний к приобретению опыта гражданского поведения и социальной практики.

Наиболее эффективными педагогическими технологиями формирования гражданственности выступают технологии активного и интерактивного обучения. В

их числе особое значение имеют проблемное обучение, технология развития критического мышления, проектное обучение, кейс-метод, технология дебатов, социальное проектирование и сервисное обучение. Указанные технологии создают условия для включения учащихся в анализ общественных проблем, поиск путей их решения и реализацию социально значимых инициатив [8]. Эффективным средством формирования гражданской компетентности являются дискуссионные методы обучения. Организация дебатов, круглых столов, общественных слушаний и форумов способствует развитию аргументированной позиции, навыков публичного выступления, толерантности к различным точкам зрения и культуры гражданского диалога. Рассмотрение актуальных социальных, экологических и правовых проблем позволяет формировать у учащихся опыт принятия ответственных решений и оценки общественных последствий собственных действий.

Существенный потенциал имеет метод кейсов, предполагающий анализ реальных или моделируемых жизненных ситуаций гражданско-правового характера. Работа с кейсами способствует развитию правового мышления, умения применять нормативно-правовые знания на практике, оценивать различные варианты поведения и прогнозировать их последствия [8].

Особую роль играет проектная деятельность, реализуемая на уроках Воспитания. Разработка и реализация социальных проектов позволяют учащимся приобретать практический опыт взаимодействия с местным сообществом, органами самоуправления, общественными организациями и волонтерскими объединениями. Участие в социальных проектах способствует формированию гражданской инициативности, ответственности и навыков командной работы. Важным механизмом формирования гражданской компетентности является организация ученического самоуправления как модели демократических отношений в образовательной организации. Участие школьников в деятельности органов самоуправления обеспечивает освоение процедур принятия коллективных решений, распределения обязанностей, общественного контроля и ответственности за результаты совместной деятельности [8]. Перспективным направлением является использование цифровых образовательных ресурсов и медиатехнологий. Анализ медиаконтента, работа с цифровыми платформами общественного участия, создание социальных медиапроектов способствуют развитию медиаграмотности, критического мышления и информационной культуры учащихся как важных компонентов современной гражданской компетентности.

Особую значимость проблема формирования гражданской компетентности приобретает в старшем школьном возрасте. Данный период характеризуется становлением гражданской идентичности, развитием самосознания, мировоззрения и системы ценностных ориентаций личности.

Старшеклассники проявляют повышенный интерес к общественным процессам, вопросам права, политики, социальной справедливости и собственного места в обществе. Именно в этом возрасте формируется способность к абстрактному мышлению, социальному прогнозированию, нравственной рефлексии и осознанному выбору жизненной позиции.

Кроме того, учащиеся 10-11 классов находятся на этапе подготовки к самостоятельной социальной жизни, когда возрастает необходимость осознания своих прав и обязанностей, ответственности за принимаемые решения и готовности к

выполнению социальных ролей гражданина, избирателя, члена местного сообщества, будущего профессионала и семьянина. В этот период гражданское воспитание приобретает практико-ориентированный характер и направлено на формирование опыта социального участия, гражданской инициативности и ответственности за общественное благополучие [9].

Для оценки эффективности формирования гражданской компетентности учащихся старших классов целесообразно выделить следующие критерии и показатели.

Когнитивный критерий характеризует уровень гражданско-правовых знаний учащихся. Показатели – знание основ Конституции, прав и обязанностей граждан, понимание принципов функционирования государства и гражданского общества, знание государственных символов, историко-культурного наследия страны, понимание социальных и общественно-политических процессов, владение основами правовой и политической грамотности.

Ценностно-мотивационный критерий отражает степень принятия учащимися гражданских ценностей и наличие внутренней мотивации к общественно полезной деятельности. Показатели – проявление патриотических чувств и гражданской идентичности, уважение к законам, правам и свободам человека, признание ценности демократии, справедливости и социальной ответственности, позитивное отношение к общественной деятельности, стремление участвовать в решении социальных проблем.

Деятельностный критерий определяет готовность учащихся применять гражданские знания и умения в практической деятельности. Показатели- участие в деятельности ученического самоуправления, вовлеченность в социальные, волонтерские и экологические проекты, способность принимать ответственные решения в общественно значимых ситуациях, умение защищать свои права законными способами, способность к конструктивному разрешению социальных конфликтов.

Коммуникативный критерий характеризует уровень сформированности навыков социального взаимодействия. Показатели – умение вести диалог и аргументированно отстаивать собственную позицию, уважительное отношение к различным мнениям и взглядам, способность к сотрудничеству и работе в команде, толерантность в межкультурном и межнациональном общении, владение навыками гражданского диалога.

Рефлексивный критерий отражает способность учащихся к самооценке собственной гражданской позиции и поведения. Показатели – осознание собственной роли в жизни общества и государства, способность анализировать последствия своих поступков, готовность нести ответственность за принятые решения, стремление к самосовершенствованию и гражданскому саморазвитию, наличие устойчивой гражданской позиции.

На основе указанных критериев можно выделить три уровня сформированности гражданской компетентности учащихся 10-11 классов:

Высокий уровень – системные гражданско-правовые знания, устойчивая гражданская позиция, активное участие в общественной деятельности, проявление социальной ответственности и инициативности.

Средний уровень – достаточный объем знаний и положительное отношение к гражданским ценностям при эпизодическом участии в общественно значимой деятельности.

Низкий уровень – фрагментарные знания, слабая выраженность гражданских ценностей и низкая степень социальной активности.

Уровень сформированности гражданской компетентности старшеклассников может рассматриваться как один из важнейших показателей становления их гражданской культуры – это совокупность знаний, ценностей, норм и моделей поведения, определяющих активное и осознанное участие человека в жизни общества и государства. Она обеспечивает баланс между личной свободой, правами гражданина и соблюдением законов [9].

Формирование гражданственности и гражданской компетентности и культуры на уроках Воспитания представляет собой комплексный и многоуровневый процесс, требующий системного педагогического сопровождения. Предмет «Воспитание» обладает значительным потенциалом для реализации задач гражданского воспитания благодаря интеграции ценностного содержания, активных методов обучения и практико-ориентированных форм деятельности. Эффективность данного процесса обеспечивается сочетанием когнитивного, деятельностного и аксиологического подходов, позволяющих формировать личность активного, ответственного и компетентного гражданина современного общества.

Литература

1. Закон № ЗРУ-637 «Об образовании» от 23 сентября 2020 года. Концепция непрерывного духовного воспитания Республики Узбекистан. – Ташкент, 2019.
2. УП-134 Республики Узбекистан «Об утверждении Национальной программы по развитию школьного образования в 2022-2026 годах» от 11 мая 2022 года.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – М., 2003. – № 5. – С. 34-42.
4. Мазыр З.С. Формирование гражданской компетентности учащейся молодежи. – М.: БГПУ, 2008. – 198 с.
5. Масленникова В.Ш. Гражданское образование и гражданская компетентность личности // Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 45-51.
6. Оринина Л.В. Формирование гражданской компетенции школьников в условиях современного образования: Монография. – Й-О., 2014. – 184 с.
7. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – М., 2003. – № 2. – С. 58-64.
8. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Академия, 2013. – 608 с.

O‘SMIR YOSHDAGI O‘QUVCHILARNI FAOL FUQAROLIK VA IJTIMOY MAS’ULIYAT RUHIDA TARBIALASHDA XALQARO TAJRIBA

Usmanova Z.B., TPMI mustaqil izlanuvchisi

Mazkur maqolada o‘smir yoshdagi o‘quvchilarni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari hamda rivojlangan davlatlar ta’lim tizimida to‘plangan ilg‘or tajribalar tahlil qilingan. AQSh, Finlyandiya, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya mamlakatlarida amalga oshirilayotgan fuqarolik ta’limi, volontyorlik faoliyati, o‘quvchilarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ijtimoiy loyihalar va